

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОТОМСТВА КРЫС В УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО И РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДАМИ

Камолова Зилола Мирсабитовна

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12306523>

Ключевые слова: пестициды и гормоны ЩЖ.

Щитовидную железу потомства полученная от матерей с хроническим отравлением пестицидами, изучали 1-90 сутки после рождения с помощью электронно-микроскопическими методами. Выявлено, что интоксикация организма матери значительно замедляет темпы постнатального формирования секреторных фолликулов. Обнаружены ультраструктурные изменения в виде дезорганизации зернистой эндоплазматической сети и деструкции других цитоплазматических органелл тироцитов. Эти изменения представляют собой морфологический субстрат дисфункции щитовидной железы, возникающей в постнатальном онтогенезе органа в условиях хронической интоксикации.

Калит сўзлар: пестицидлар ва қалқонсимон без гармонлари.

Пестицидлар билан сурункали заҳарланган она каламушлардан олинган авлодда қалқонсимон без тугилгандан сўнг 1-90 кунларда морфометрик ва электрон микроскопик усуллар ёрдамида ўрганилди. Она организмнинг заҳарланиши секретор фолликулаларнинг шаклланиши жараёнини сезиларли даражада секинлаштириши аниқланди. Тироцитларда миқдорий ва ултраструктур ўзгаришлар аниқланиб, уларнинг қалқонсимон без дисфункциясининг морфологик субстрати эканлиги қайд этилди.

Key words: pesticides and thyroid hormones.

The thyroid gland of posterity, got from full-grown with chronic intoxication by pesticides, have been studied on 1-90 day after birth using electron microscopy methods. It is revealed that intoxication of maternal organism vastly slows the rates of postnatal formation of secretory follicles. It is expected that discovered ultrastructural changes of the thyrocytes are morphological substratum of the dysfunctions of the thyroid gland.

Цель работы. Выявление структурно-функциональных механизмов токсического эффекта пиретроидных пестицидов на щитовидную и вилочковой железы потомства в условиях их воздействия через организм матери.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на белых взрослых девственных крысах самках Wistar массой тела 150-170 г, а половозрелые крысы самцы использовались только для оплодотворения. Все исследования и цифровые данные статистически обработаны с использованием пакета компьютерных программ, достоверными считались различия, удовлетворяющие $P < 0,05$.

Результаты исследования. Воздействие пестицидов через материнский организм существенно снижало темпы роста и становления ЩЖ у потомства. Отмечалось достоверное снижение средней площади срезов ЩЖ по сравнению с соответствующим возрастом контрольной группы, что указывало на уменьшение объема органа в целом.

Введение. Применение пестицидов характерно для современного аграрного производства во всех экономически развитых странах, поскольку без их производства и применения сельское хозяйство несет огромные потери. Из числа разрешенных к использованию пестицидов в республике более половины относится к группам пиретроидных и пиразоловых препаратов. Несмотря на относительно невысокую токсичность этих соединений, вероятность их негативного воздействия на нервную, эндокринную и иммунную системы остается очень высокой. В этом плане пестициды представляют наибольшую опасность для беременных женщин и их потомства в связи с высокой чувствительностью развивающихся нервной, эндокринной и иммунной систем плода и новорожденного к токсическим воздействиям. Показано, что введение даже малых доз пестицидов в организм беременных и кормящих грудью самок отрицательно влияет на состояние щитовидной железы их потомства [3]; [4]; [5].

Воздействие малых доз пестицидов может негативно отражаться на заболеваемости населения в целом, и особенно, на показателях здоровья женщин и детей [6]. В этой связи в настоящее время весьма актуальна проблема изучения более тонких механизмов токсического действия пестицидов, поиска средств и методов выявления доклинических негативных изменений в организме людей или их потомства, происходящих под действием малых доз пестицидов. Результаты этих исследований, несомненно, будут способствовать раскрытию механизмов токсического действия пестицидов и позволяют разработать меры вторичной профилактики и патогенетической терапии токсических эффектов. Кроме того, они могут служить основанием для пересмотра гигиенических регламентов пестицидов.

Цель работы. Выявление структурно-функциональных механизмов токсического эффекта пиретроидных пестицидов на щитовидную и вилочковую железы потомства в условиях их воздействия через организм матери.

Объект и методы исследования. Для экспериментов был использован инсектицид титан, зарегистрированный в республике Узбекско-Германским ООО «Еуго-Team». Действующим веществом титана является ЛСТ. Физико-химические и токсикологические характеристики титана достаточно подробно изложены в наших публикациях [1]; [2].

Эксперименты проводились на белых взрослых девственных крысах самках Wistar массой тела 150-170 г, а половозрелые крысы самцы использовались только для оплодотворения. Затем крысы самки были разделены на три группы по 45 крыс в каждой. Первой (опыт 1) группе крыс через рот с использованием зонда вводили ЛСТ и ФНП из расчета 8 мг/кг/ежедневно. Вторая (опыт 2) группа таким же способом получала. Третья группа крыс, получившая тот же объем стерильного физиологического раствора, служила контролем. Введение обоих пестицидов опытным группам крыс проводилось ежедневно в течение 75 дней вплоть до окончания экспериментов. На 31 день опытов самки всех групп соединялись с самцами для оплодотворения. Наступление беременности контролировали по наличию сперматозоидов во влагалищных мазках. После наступления беременности самки отделены от самцов и помещены в отдельные клетки для дальнейших исследований. Потомство от всех групп животных было умерщвлено на 7, 14, 21 и 30 дни после рождения, под легкой анестезией эфиром. После умерщвления в сыворотке крови определяли концентрации тироксина (T_4), трийодтиронина (T_3) и тиротропного гормона (ТТГ) методом иммуно-ферментного анализа с использованием специальных наборов компании “Human” (Germany) и спектрофотометра “Singl” (Germany). Щитовидную (Щж) и вилочковую железу (тимус, Тм) изучали с помощью морфометрических, иммуногистохимических и электронно-микроскопических методов. Все цифровые данные статистически обработаны

с использованием пакета компьютерных программ, достоверными считались различия, удовлетворяющие $P < 0,05$.

Результаты собственных исследований. Воздействие пестицидов через материнский организм существенно снижало темпы роста и становления ЩЖ у потомства. Отмечалось достоверное снижение средней площади срезов ЩЖ по сравнению с соответствующим возрастом контрольной группы, что указывало на уменьшение объема органа в целом. Средняя общая площадь фолликулов всех классов, и соответственно, число и высота тироцитов в них, оказались достоверно ниже контроля. Выявлено выраженное отставание темпов новообразования и формирования фолликулов в опытных группах животных. Обнаружено уменьшение размеров митохондрий, а также компонентов эндоплазматической сети и комплекса Гольджи тироцитов. Морфологические данные полностью соответствовали показателям гормонов, свидетельствующим на существенное снижение концентрации T_4 и T_3 . Уровень ТТГ при этом умеренно снижалась, что указывало на нарушение тиротропной функции гипофиза. Наряду с этими, были выявлены определенные нарушения постнатального роста и развития клеток микроокружения T_m потомства. Начиная с момента рождения, в T_m опытных животных наблюдалось тенденция к уменьшению числа эпителио-ретикулярных клеток (ЭРК) на единицу площади дольки. Причем, среднее количество ЭРК более наглядно уменьшалось в корковой зоне тимуса. При электронной микроскопии в ЭРК опытных животных обнаружена гипоплазия эндоплазматической сети и комплекса Гольджи, а также гетерогенность секреторных вакуолей, указывающие на нарушение секреторной активности клеток. Все это свидетельствовало о замедлении процесса формирования клеточного микроокружения в тимусе и нарушении секреторной функции ЭРК, что способствовало нарушению регуляторной деятельности тимуса.

Выводы.

1. Хроническая интоксикация организма матери пестицидами приводит к существенному замедлению темпов постнатального роста и становления секреторных фолликулов ЩЖ потомства.

2. Ультраструктурные изменения в виде дезорганизации зернистой эндоплазматической сети и деструкции других цитоплазматических органелл тироцитов представляют собой морфологический субстрат дисфункции щитовидной железы, возникающей в постнатальном онтогенезе органа в условиях хронической интоксикации.

Щитовидная железа потомства, полученная от матерей с хроническим отравлением пестицидами, исследована на 1-90 сутки после рождения с помощью электронно-микроскопических методов. Выявлено, что интоксикация организма матери значительно замедляет темпы постнатального формирования секреторных фолликулов. Обнаружены ультраструктурные изменения в виде дезорганизации зернистой эндоплазматической сети и деструкции других цитоплазматических органелл тироцитов. Эти изменения представляют собой морфологический субстрат дисфункции щитовидной железы, возникающей в постнатальном онтогенезе органа в условиях хронической интоксикации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зокирова Н.Б. Токсичность и опасность нового инсектицида Вигор. //Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - 2009. - № 2. - С. 69-71.

2. Зокирова Н.Б. Токсикологическая характеристика инсектицида Титан. // Журнал теоретической и клинической медицины. - 2012. - № 5. – С. 24-26.
3. Mnif W., Hassine A.I., Bouaziz A., Bartegi A., Thomas O., Roig B. Effect of Endocrine Disruptor Pesticides: A Review// Int. J. Environ. Res. Public Health., –2011. – Vol. 8, – pp. 2265–2303.
4. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K. Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Lamda-cyhalothrin on the Thyroid Function of the Pregnant Rats and Their Offspring. //Medical and Health Science Journal – 2012. - Vol. 13. - pp. 86-92. www.pradec.en
5. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K., Tillabaev M.R., Amirullaev O.K., Otajonova A. N., Yarieva O. O. [Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Fipronil on Thyroid Function of Pregnant Rats and Their Offspring.](#) // The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Vol. 10. - N. 1. www.ispub.com /IJTO/10/1/14550.
6. Vandenberg L. N., Colborn T., Hayes T. B., Heindel J. J. et al. Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and Nonmonotonic Dose Responses. //Endocrine Reviews. -2012.- Vol. 33. - pp. 378-455.
6. Зокирова Н.Б. Токсичность и опасность нового инсектицида Вигор. //Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - 2009. - № 2. - С. 69-71.
7. Зокирова Н.Б. Токсикологическая характеристика инсектицида Титан. // Журнал теоретической и клинической медицины. - 2012. - № 5. – С. 24-268.
8. Tukhtaev N. K., Zokirova N. B. The influence of in utero and early postnatal exposure to pesticides on the process of cells apoptosis and proliferation in immune and endocrine organs of the offspring //European Science Review –Austria, Vienna, 2017. – №3-4, – pp. 57-58.
9. Zokirova N. B. Morphological and functional features of thyroid gland of posterity under in utero and early postnatal exposure to pesticides //European Science Review. – Austria, Vienna, 2017. – №3-4. – pp. 33-34.
10. Б.Б. Хасанов, Н.Б. Зокирова, К.Р. Тухтаев. Влияние токсического гепатита матери на структурно-функциональные взаимоотношения иммунокомпетентных клеток молочной железы лактирующих крыс и тонкой кишки крысят в период молочного вскармливания. Педиатрия, 2021, том №4 С.225-229.